

Estudio de factibilidad para el establecimiento de una fabrica semi-industrial de compotas de pseudofruto de cauñil (anacardium occidentale l.) en el estado Zulia

Marlyng Borjas¹, Alexis Faneite² y José Ferrer³

¹Programa de Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, División de Postgrado de Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia. Avenida Universidad, Maracaibo, Venezuela.

²Laboratorio de Ingeniería Química "Prof. Ydelfonso Arrieta", Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia. Avenida Goajira, Campus "Dr. Antonio Borjas Romero", Sector Grano de Oro, Maracaibo, Venezuela.

³Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta. Avenida el Milagro, Vereda del Lago, Maracaibo, Venezuela.

E-mail: afaneite@fing.luz.edu.ve

Recibido: 05-04-2016 Aceptado: 07-06-2016

Resumen

Se elaboró un proyecto técnico-económico para una planta semi-industrial de compotas, de acuerdo a lo establecido por las Buenas Prácticas de Manufactura y el Codex Alimentarius, debido a la escases de este rubro en los mercados nacionales. Las excelentes propiedades nutricionales que contiene el pseudofruto del cauñil (vitamina C, minerales y antioxidantes) y su fácil acceso en la región, ponen a esta fruta como excelente materia prima para desarrollar este producto. Como base de cálculo para la selección de equipos se consideró una producción de 1 ton/día de cauñil fresco. Los mismos podrán producir 6240 frascos de compotas por día en presentación de 113g, trabajando a una capacidad de operación del 70% de los equipos, considerando un proceso genérico de producción de compota. El estudio económico fue realizado considerando que la planta será desarrollada mediante la forma de cooperativa de manera de excluir los costos asociados a impuestos municipales y nacionales; se tomó en cuenta el efecto de la inflación acumulada y se concluyó que el proyecto tiene una excelente viabilidad económica, con una tasa interna de retorno de 62,12% y un valor actual neto 4,11 veces más grande que la inversión inicial.

Palabras claves: Pseudofruto del cauñil, compota, proceso semi-industrial, evaluación económica.

Feasibility study for stablishing of a semi-industrial factory of cashew (anacardium occidentale l.) apple compote in zulia state.

Abstract

A technic-economic project was developed for a semi-industrial compote plant, established in accordance to Good Manufacturing Practices and Codex Alimentarius, due to the lack of this entry in the national market. The excellent nutritional properties that cashew apple contains (vitamin C, minerals and antioxidants) and its easy access